

“ЎТЛОҚИ ТУПРОҚ ШАРОИТИДА ҚОРА СЕДАНА (*NIGELLA SATIVA L.*) НИНГ ЭКИШ МУДДАТИ ВА СУҒОРИШ ТАРТИБИЛАРИ” «Андижон вилояти шароитида»

Расулова Феруза Гофуровна,

Андижон кишлок хўжалиги ва агротехнологиялар институти, Ўзбекистон.

Хамидова Гулжаҳон Авазбек қизи.

Ирригация ва сув муаммолари илмий тадқиқот институти, PhD докторанти Ўзбекистон.

Аннотация. Қора седана (*Nigella sativa l*) – доривор ва зиравор сифатида қадимдан кенг қўлланиладиган ўсимликдир. Ушбу мақолада Андижон вилояти ўтлоқи тупроқлари шароитида қора седана (*nigella sativa l.*) нинг мақбул экиш муддати ва суғориш тартибларини ишлаб чиқиш, ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш билан биргаликда сифатли ва мўл ҳосил олишга эришиш бўйича тавсиялар келтирилган.

Калит сўзлар. экиш муддати, суғориш тартиби, ҳосилдорлик, тупроқ намлиги, суғориш муддати, сони, тизими, давомийлиги, сув ва уруғ сарфи, сув-физик хоссалари, агрофизикавий хоссалари.

Кириш. Жаҳон ресурслари институтининг прогнозига кўра, 2040 йилга бориб Ўзбекистон сув танқислиги энг юқори бўлган 33 та мамлакатнинг бирига айланади. Ҳосилдорликнинг камайиши озик-овқат хавфсизлиги ва тўлов баланси учун жиддий салбий оқибатларни келтириб чиқаради, бу эса сув ресурсларини барқарор бошқариш ва кишлок хўжалиги экинларини етиштиришда ресурстежамкор технологияларни қўллаш заруратини юзага келтиради. Ҳозирги пайтда сув танқислигини ҳисобга олиб ҳар бир вилоятнинг иқлим тупроқ шароитларига мос кишлок хўжалик экин навлари танланиб етиштириш йўлга қўйилмоқда. Шундай экинлардан бири қора седана ўсимлиги бўлиб кишлок хўжалигида унинг ўрни салмоқли ҳисобланади. Қора седананинг кишлок хўжалигидаги аҳамияти шундаки у озик-овқат, мойли экин бўлганлиги учун талаб катта, шунингдек бу экин дориворлик хусусияти юқори ўсимлик бўлганлиги учун кундалик ҳаётимизда жуда катта аҳамиятга эга ҳисобланади.

Асосий қисм. Андижон вилоятининг умумий ер майдони 430,3 минг гектарни ташкил этиб, шундан суғориладиган ер майдони 273,6 минг гектарни, кишлок хўжалигида суғорилиб экин парваришланадиган майдони 203,8 минг гектарга тенгдир. Суғориб кишлок хўжалиги экинларини етиштириладиган тупроқларнинг мелиоратив ҳолатини уларнинг механик таркибига боғлиқдир. Механик таркиби ўрта ва енгил қумоқли бўлган тупроқлар қулай сув-физик ва агрономик жиҳатдан қимматли хусусиятларга эга. Бундай тупроқлар Андижон вилоятида жами суғориладиган майдонларнинг 55,7 фоизини ташкил этиб, тўқ тусли бўз тупроқлар, типик бўз тупроқлар, оч тусли бўз тупроқлар ўтлок-бўз ва бўз-ўтлок тупроқлар, ўтроқи тупроқлар, ботқоқ-ўтлоқи тупроқларини ташкил этади. Тупроқнинг механик таркибига боғлиқ бўлган кўпгина физик ва сув физик хусусиятлари ундаги намлик режимида боғлиқдир. Шунинг учун ҳам кишлок хўжалиги экинларини парваришlashда тупроқнинг механик таркибига боғлиқ ҳолда суғориш муддатлари ва меёрларини ҳисоблаш мақсадида мувофиқдир. Вилоятнинг 42,2 минг га суғориладиган майдонлари кучсиз ва ўртача даражада эрозияга учраган бўлиб, умумий ер майдонининг 8,42 фоизини ташкил этади.

Тажриба ўтказиш услублари, биометрик кузатувлар ва экиннинг биологик тавсифлари. Тадқиқотлар Андижон вилояти Шаҳрихон тумани “Қипчақўрғон тонги” фермер хўжалигининг ўтлоқи тупроқлари шароитида 2024 йилда ўтказилди.

Тажриба тизими

	Экиш муддатлари	ЧДНСга нисбатан суғориш олди тупроқ намлиги, %	Ривожланиш даврларида тупроқнинг ҳисобий қатлами, см.		
			Униб чиқиш-шоғнаш	Гуллаш-ҳосил тўплаш	пишиш
1	10-15.04	70-70-60	0-50	0-70	0-70
2		60-70-60	0-50	0-70	0-70
3		70-75-70	0-50	0-70	0-70
4		75-80-75	0-50	0-70	0-70
5	20-25.04	70-70-60	0-50	0-70	0-70
6		60-70-60	0-50	0-70	0-70
7		70-75-70	0-50	0-70	0-70
8		75-80-75	0-50	0-70	0-70

Тажриба 8 та вариантдан иборат бўлиб, уч қайтарикда, бир ярусда жойлаштирилиб, ҳар бир вариант 8 қаторда, умумий вариант майдони 480 м² ни, ҳисобий майдони эса 240 м² ни ташкил этади.

Тажриба майдонида қуйидаги кузатиш, ўлчов ва таҳлиллар олиб борилди:

Агрофизикавий таҳлиллар. Тажрибаларда тупроқнинг агрофизикавий таҳлилларини ўтказишда «Методы агрофизических исследований почв средней Азии» [26; С. 226] услубнома асосида олиб борилган.

Тупроқнинг ҳажм масса ва ғоваклигини аниқлаш мақсадида тажрибанинг ҳар бир вариантыда қора седанани амал даври бошида ҳамда амал даври охирида тупроқнинг ҳар 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50 см қатламларидан тупроқ намуналари цилиндр (ҳажми 500 см³) ёрдамида олиниб, Н.А.Качинский усулида аниқланган.

Тупроқнинг сув ўтказувчанлиги қора седанани амал даври боши ҳамда охирида 6 соат давомида ҳар бир вариантда айлана ҳалққани ерга қоқиш услуби ёрдамида С.И.Долгов ва С.Н.Рыжов усулларида аниқланган.

Тупроқнинг чекланган нам сифими тажриба қўйишдан олдин, 3x3 м² кенгликдаги майдончага сув тўлдирилиб, намликни аниқлаш учун тупроқ намуналари ҳар 10 см қатламдан 0–100 см гача тупроқ намуналари олиниб термостат-тороз усулида тортиш орқали аниқланди.

Тажриба майдонида ЧДНС га нисбатан суғоришлардан олдинги тупроқ намлиги аниқлаш мақсадида қатламлардан тупроқ намуналари олиниб, термостат тарози усулида аниқланди.

Суғориш даврида берилган сув миқдори аниқлашда асосий сув тарқаладиган ўқарикка “Чипполетти”, эгатга берилган сувни аниқлашда 90 °С Томсон сув ўлчагичи ёрдамида амалга оширилди.

Назарий суғориш меъёрларини аниқлашда С.Н.Рыжов формуласидан аниқланди.

Агрохимёвий таҳлиллар. Тупроқни агрохимёвий таҳлил қилишда «Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных районах» [27; С. 439] услубномасидан фойдаланилди.

Тупроқнинг агрохимёвий ҳолатининг таҳлилининг ҳар бир вариантдан 0-50 см чуқурликнинг ҳар 10 см қатламида дастлабки ва тадқиқотнинг охирида тупроқ намуналари олиниб: тупроқдаги гумус (Тюрин усулида), ялли азот, умумий фосфор (Мальцева, Гриценко усулида), тупроқдаги ҳаракатчан шаклдаги озика моддалар, нитратли азот (колорометрик, Гранвальд-Ляжу усулида), ҳаракатчан фосфор (Мачигин усулида), алмашинувчи калий (Протасов усулида) таҳлил қилинган.

Биометрик кузатувлар.

Қора седананинг ўсиши, ривожланиши, ҳосили бўйича фенологик кузатувлар ҳар бир тажриба варианты ва қайтариқларда этикетка билан белгиланиб қўйилган 100 дона ўсимликларда бўйича олиб борилди.

поянинг бўйи, см;

шоҳлар сони, дона;

дони ҳосили, ц/га;

1000 дона дон вазни, грам;

кўчат қалинлиги, минг дона/га;

Қора седана ҳосилининг қайтариқлар бўйича ишончлилик даражаси Б.А.Доспеховнинг кўп омилли дисперсия услуби асосида математик ишлов берилиб, таҳлил қилинди. Қора седана турли суғориш тартиб ва усуллари бўйича етиштиришни иқтисодий самарадорлик кўрсаткичлари А.Баранов услублари асосида аниқланди.

Тажриба даласида олиб борилган агротехник тадбирлар

Олиб борилган тадқиқотларида Андижон вилояти, Шахрихон туманидаги “Қипчақўрғон тонги” фермер хўжалиги майдонларида 2024 йилда қора седананининг экиш муддатлари ва турли суғориш тартибларида парваришланган бўлиб, олиб борилган агротехник тадбирлар мажмуаси бўйича маълумотлар 2.5.1-жадвалда баён этилган.

Тадқиқотларда барча вариантларда бир хил агротехник тадбирлар олиб борилган бўлиб, фақат экиш муддатлари ва суғориш муддатлари ва меъёрлари билан фарқланган.

Олиб борилган тадқиқотда ерга ишлов беришдан олдин фосфорли ва калийли ўғитларнинг йиллик меъёрлари қўлланилган бўлиб, сўнг 28-30 см чуқурликда ҳайдов олиб борилган. Ҳайдов ўтказилгандан сўнг седана уруғларини бир текисда униб чиқишини таъминлаш мақсадида бороналаш, молаш каби агротехник тадбирлар олиб борилди. Тадқиқот олиб борилган йиллар мобайнида седана уруғлари 10-15.04 ва 20-25.04 кунлари экилди. Тажриба майдонида бир марта уруғ суви берилди, 3 марта қатор орасига ишлов берилди. Тажриба тизимига монанд 1-2, 4-5, 7-8-вариантларда 3 марта суғориш ишлари олиб борилган. Тажриба майдонидаги 1-2, 4-5, 7-8-вариантларда азотли минерал ўғитларнинг йиллик меъёри икки бўлиб техника ёрдамида берилган. Тажриба майдонида 2 марта қўл кучи ёрдамида бегона ўтларга қарши ўтоқ қилиш йўли билан кураш олиб борилди

Қора седанани униб чиқиш динамикаси

Олиб борган тадқиқотларимизнинг қора седанани парваришlashда икки хил экиш муддатлари ва тўрт хил суғориш тартиблари қўлланилиб, ўсимликнинг дала шароитида униб чиқиш динамикаси бўйича ҳам кузатувлар олиб борилди.

Олиб борилган 2024 йилдаги тадқиқотларимизда 10.15.04 муддатда экилган седанани суғориш олди тупроқ намлиги 60-70-60% ЧДНС га нисбатан, суғорилган 1 вариантда уруғларни униб чиқиши 92,0% га тенг бўлди. Суғориш олди тупроқ намлиги 70-70-60% ЧДНС га нисбатан, 2-вариантда уруғларни униб чиқиши 93,6% га тенг бўлди. Қора седанани парваришlashда суғориш олди тупроқ намлиги 70-75-70% ЧДНС га нисбатан, суғоришни амалга оширилган 3-вариантда уруғларни униб чиқиши 94,5% га ни ташкил этиб, бу эса шу суғориш усуллари қўлланилган вариантга нисбатан уруғларни униб чиқиши 0,9-2,5-% гача юқори бўлганлиги аниқланди.

Қора седанани 20-25.04 муддатда суғориш олди тупроқ намлиги 60-70-60% ЧДНС га нисбатан, 2-вариантда уруғларни униб чиқиши 92,6% га ни, суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 70-80-75% ни, суғоришни тартиблари амалга оширилган 8-вариантда уруғларни униб чиқиши 94,5% га ни ташкил этиб, бу эса бошқа суғориш тартибларига нисбатан 0,8- 1,9% гача уруғларни кўп униб чиққанлиги аниқланди.

Қора седанани турли суғориш тартибларини ўсимликнинг униб чиқишига таъсири, % (2024й.)

Экиш муддатлари	ЧДНС га нисбатан, %	Намлан адиган ҳисобий қатламлар, см	1-қайтариқ	2-қайтариқ	3-қайтариқ	4-қайтариқ	Ўртача
10-15.04	70-70-60 %	50-70-50	94,1	93,9	93,6	92,7	93,6
	60-70-60 %	50-70-50	93,2	92,2	91,5	91,1	92,0
	70-75-70 %	30-50-50	95,7	94,3	94,1	93,9	94,5
	75-80-75	30-50-50	94,8	94,1	93,2	92,5	93,7
20-25.04	70-70-60 %	50-70-50	93,8	93,1	92,4	91,2	92,6
	60-70-60 %	50-70-50	93,1	92,6	91,7	91,1	92,1
	70-75-70 %	50-70-50	94,2	93,6	93,1	92,4	93,3
	75-80-75	30-50-50	95,6	94,8	94,1	93,5	94,5

Хулоса қилиб шунни таъкидлаш лозимки, қора седанани 10-15.04 муддатларда экиб парваришlashда суғориш олди тупроқ намлиги 70-75-70% ЧДНС га нисбатан, суғоришни тартиблари қўлланилганга уруғларни униб чиқиши 0,9-2,5% гача юқори бўлишига эришилди.

Қора седанани ўсиши ва ривожланишига суғориш тартибларини таъсири

Тадқиқотларимизда турли экиш муддатлари ва суғориш тартиблари асосида олиб борилганда қора седанани униб чиқиши билан бирга ўсиш ва ривожланиш кўрсаткичлари бўйича ҳам кузатувлар олиб борилди.

Олиб борилган тадқиқотларимизнинг 2024 йилида қора седанани 10-15.04 экилган муддатларда парваришlashда суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 70-70-60% бўлган 1 вариантда 1-1-1 тизимда суғоришлар сони 3 марта бўлиб, мавсумий суғориш меъёри 2171,8 м³/га га тенг бўлганда, фенологик кузатувларимизнинг 1 июнь ҳолатига нисбатан ўсимликнинг бўйи 81,4 см ни, шоҳлари 2,5 донага тенг бўлгани аниқланди. Суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 60-70-60% суғориш тартибида борилган 2-вариантда 1-1-1 тизимда 3 марта, мавсумий сарфланган сув миқдори 2061,7 м³/га га тенг бўлганда сояни парваришланганда фенологик кузатувларимизнинг 1 июнь ҳолатига нисбатан ўсимликнинг бўйи 79,6 см ни, шоҳлари 2,4 донага тенг бўлди. Қора седанани парваришlashда суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 70-75-70% суғориш тартиблари амалга оширилган 3-вариантда 1-1-1 тизимда 3 марта суғорилиб, мавсумий суғориш меъёри 2295,4 м³/га ни ташкил этганда, 1 июнь фенологик кузатувларимизда ўсимликнинг бўйи 88,7 см ни, шоҳлари 2,7 донага тенг бўлиб, бу эса седанингшу бошқа суғориш тартибларида парваришланганга нисбатан ўсимликнинг бўйи 7,3-9,1 см гача, ҳосил шоҳлари 0,2-0,3 донагача юқори бўлишига эришилди.

Қора седанани 20-25.04 муддатда экилган, суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 70-70-60% ни, 1-1-1 тизимда, суғоришлар сони 3 марта суғорилган 4-вариантда, мавсумий суғориш меъёри 2212,1 м³/га ни ташкил этганда, ўсимликнинг бўйи 94,1 см ни, ҳосил шоҳлари 2,9 донага тенг бўлгани аниқланди. Суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 60-70-60% ни, суғоришни 1-1-1 тизимда 3 марта олиб борилиб, мавсумий сарфланган сув миқдори 2029,3 м³/га ни ташкил этган 8-вариантда ўсимликнинг бўйи 93,0 см ни, шоҳлари 2,8 донага тенг бўлди. Суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 75-80-75% суғориш тартиби ёрдамида 1-1-1 тизимда 3 марта амалга оширилган 8-вариантда мавсумий суғориш меъёри 2301,7 м³/га ни ташкил этганда ўсимликнинг бўйи 95,4 см ни, шоҳлари 3,1 донага тенг бўлиб, сояни

бошқа суғориш тартибларида парваришланган вариантларга нисбатан ўсимликнинг бўйи 1,3-2,4 см гача, ҳосил шоҳлари 0,2-0,3 донагача юқори бўлганлиги аниқланди.

Суғориш тартибларини қора седана ҳосилдорлигига таъсири

Олиб борилган 2024 йиллардаги тадқиқотларимизда қора седанани парваришlashда суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 70-75-65% бўлганда, анъанавий усулда суғорилган 1 вариантда ўртача қора седананинг дон ҳосилдорлиги 10,3 ц/га ни ташкил этди. Суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 60-70-60% бўлганда, 2-вариантда қора седанани парваришланганда 10,0 ц/га дон ҳосили олинди. Қора седанани парваришlashда суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 70-75-70% белгиланган 3-вариантда қора седанани дон ҳосили 15,2 ц/га ни ташкил этиб, 1 ва 2 вариантларга нисбатан қўшимча 4,7-5 центнергача дон ҳосили юқори олинган.

Қора седана ҳосилдорлигига суғориш тартибларини таъсири, ц/га (2024 йй.)

Экиш муддатлари	ЧДНС га нисбатан, %	Қайтариқлар			
		I	II	III	IV
10-15.04	70-70-60 %	10,0	9,8	11,6	9,0
	60-70-60 %	9,7	8,9	10,0	10,7
	70-75-70 %	14,7	14,0	13,8	15,3
	75-80-75	10,0	9,9	11,6	11,0
20-25.04	70-70-60 %	10,0	10,3	11,4	8,9
	60-70-60 %	10,0	9,8	11,4	10,1
	70-75-70 %	12,0	11,8	12,6	11,0
	75-80-75	10,4	9,9	11,7	8,9

ХУЛОСАЛАР.

1. Қора седанани 10-15.04 муддатда экилиб 70-75-70% тартибли суғоришда парвариш қилинганда қолган суғориш тартибларига нисбатан ўсимликни униб чиқиши 0,9-2,5 % юқори бўлди.

20-25.04 муддатда экилганда 70-85-75 суғориш тартибида ўсимликни униб чиқиши икки даражаси юқори бўлди.

2.Тажрибада кўчат қалинлиги 10-15.04 муддатларда экилганда 20-25.04 муддатга нисбатан кўчат қалинлиги юқори бўлди

3.Тадқиқотда қора седанани ўсиб ва ривожланишига экиш муддатлари ва суғориш тартиблари ўрганилганда 10-15.04 муддатда 70-75-70% суғориш тартибида ижобий натижалар олинди.

4.Тажрибада тупроқнинг хажм оғирлиги ўрганилганда 10-15.04 муддатда 70-75-70 тартибли суғоришда тупроқни хажим оғирлиги 0,033 г/см³ камайганлигини кузатишимиз мумкин

5.Тадқиқотда қора седанани ҳосилдорлиги ўрганилганда 10-15.04 муддатда 70-75-70 суғориш тартибида қолган вариантларга нисбатан юқори кўрсаткига эришилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1.Ahmadian A, Tavassoli A, Amiri E (2011). The interaction effect of water stress and manure on yield components, essential oil and chemical compositions of cumin (*Cuminum cyminum*). Afr. J. Agric. Res., 6(10): 2309-2315.